

СПОРТЧИЛАРДА СРЕССЛИ КЕЧИНМАЛАР НАМОЁН БЎЛИШИНИНГ ЭМПИРИК ТАҲЛИЛИ

Раджабов Акмал Абдухалиқович

Самарқанд давлат университети

Психология назарияси ва амалиёти кафедраси

тадқиқотчиси

Аннотация: Мақолада спортчи фаолиятига таъсир этадиган стрессларнинг келиб чиқиш сабаблари, таъсир доиралари ва уларнинг психологик хусусиятлари ёритилган.

Резюме: В статье описаны причины стресса, сферы влияния и их психологические особенности, влияющие на результативность спортсменов.

Abstract: The article describes the causes of stress, the spheres of influence and their psychological characteristics that affect the performance of athletes.

Калим сўзлар: Спортчи, стресс, стрессорлар, нерв системаси, мусобақа жараёни ва бошқалар.

Ключевые слова: Спортсмен, стресс, стрессоры, нервная система, соревновательный процесс и др.

Keywords: Athlete, stress, stressors, nervous system, competition process and more.

Спортчи фаолиятида пайдо бўладиган салбий эмоционал ҳолат-стрессни енгиш ва бартараф этиш муаммоси бугунги кунда ўз ечими топиши зарур бўлган масалалардан бири ҳисобланади. Бу эса, спортчиларни мусобақадан олдин ва кейинги эмоционал стресслар ҳақидаги назарий ва амалий жиҳатдан билим даражаси паст эканлиги, уни тушуниб моҳиятини англамаслиги, спорт

фаолиятида унга амал қилмаслик ҳолатлари спорт соҳасида маъсул бўлган мутахассислар олдига муҳим вазифаларни юклайди. Бундай ҳолатлар уларнинг муваффақиятга эришишида, натижаларни қўлга киритишида, ҳар хил субъектив муаммоларни бартараф этиб ўз мақсадига етишишида асосий тўсиқ сифатида намоён бўлади. Спортчи фаолиятида стрессли кечинмаларни шаклланишига таъсир этадиган ёки келтириб чиқарувчи омилларни ўрганиш республикамизда олиб борилаётган илмий тадқиқотлар доирасидаги долзарб муаммолардандир. Бунинг учун мазкур муаммони бартараф этишнинг самарали усуллари ва енгил чораларини ишлаб чиқиш ҳамда уни спорт фаолиятига жорий этишнинг илмий асосларини яратиш ниҳоятда зарурдир.

Ана шу нуқтаи назардан биз “Спортчи фаолиятида стрессли кечинмаларнинг психодиагностикаси ва психокоррекцияси” мавзусида олиб бораётган илмий тадқиқот ишимизнинг илмий дастурига таяниб, бир қатор тизимли вазифаларни бир неча босқичда амалга оширдик.

Биринчи босқичда спорт психологиясида стресс муаммосининг назарий-методологик асослари ўрганилди. Унда хорижий психологияда спортчи фаолиятида стресс ҳолати муаммоларининг ўрганилганлик ҳолати, шунингдек, рус ва мамлакатимиз психологиясида спортчи фаолиятида стрессли кечинмаларни юзага келтирувчи омиллар муаммоси, мусобақа жараёнида эмоционал зўриқишнинг олдини олиш ва енгил усулларини психологик тадқиқот муаммоси сифатида олимлар томонидан ўрганилганлиги таҳлилий баҳоланди ва шунга таяниб, спортчи фаолиятида стресс ҳолатини юзага келишини таъминловчи стрессорлар ва улар шаклланишининг сабаблари, қонуниятлари, шарт-шароитлари, уларга таъсир этаётган муҳим омиллар ҳамда уларнинг оқибатлари кенг ёритилди

Мазкур муаммони тадқиқ этиш учун тадқиқот босқичлари белгиланди, фаннинг методологик асослари ва методикаларнинг психологик тавсифи кенг ёритилди, тадқиқот ишимиз анча мураккаб ва ўта долзарб мавзуга бағишланганлиги учун унинг босқичларига, илмий психологик билимларни

асослаш учун фаннинг методологик тамойилларига ва тадқиқот методикаларида белгиланган қонун-қоидалар ва йўл-йўриқларга қатъий амал қилинди.

Иккинчи босқичда спортчи фаолиятида намаён бўладиган стрессли кечинмаларни психодиагностикаси (экспериментал ўрганилиши) амалга оширилди. Спортчиларда стрессли ҳолатларнинг намаён бўлиш хусусиятлари ва моҳиятини аниқлаш ҳамда илмий асослаш мақсадида унга таъсир этувчи омилларнинг кўринишлари, келиб чиқиш сабаблари, манбалари аниқланди. Спортчиларда ташқи сабаблар таъсирида намаён бўладиган эмоционал кўзғалишнинг ўзига хос характерли хусусиятлари ва уни келтириб чиқарувчи омилларнинг таснифи яратилди. Муваффақиятга йўналтирилган мотивларнинг англанилмаганлиги спортчи ёшлар тарбияси ва улар шахсининг беқарор шаклланишига, натижада уларнинг ўзаро муносабатларга киришишида, спортга йўналганлигида, юксак маҳорати ва бошқа ақлий, ахлоқий-маънавий, сиёсий, ҳуқуқий тараққиёт даражаларига путур етиши билан боғлиқ оқибатлар ҳамда салбий натижалар салмоғи асосланди. Спортчи эмоционал ҳолатидаги ўзгаришларнинг туб сабаблари аниқланди ва тегишлича баҳоланиб, унинг психологик талқини ёритилди.

Учинчи босқичда спортчилар фаолиятида юзага келадиган психик зўриқиш ва шунга ўхшаш салбий оқибатларни олдини олиш ва унинг таъсирида спорт жамоаларида юз берадиган салбий ўзгаришларни яъни муҳим ўйинга нисбатан иштиёқсизлик, лоқайдлик ҳолатининг содир бўлиши каби жиҳатларни экспериментал ўрганиш натижалари баён қилинди. Тадқиқотда ҳозирги замон психологияси амалиётида самарали қўллашга мўлжалланган методикалар спортчи шахсида пайдо бўладиган хавотирланиш даражасини, мусобақада спортчи шахсининг махсус хусусиятлари қандай даражада намаён бўлиши ва стресс факторларга таъсирчанлик даражаси қандай эканлигини билишга имкон беради. Методикалар ёрдамида спортчиларнинг индивидуал психологик хусусиятларини яъни ўйин пайтида спортчида нейротизмга

нисбатан мойиллик борлигини, спорт фаолиятида ҳиссиётнинг барқарорлиги ва беқарорлиги, ўзини тута олиш ва ўзини тута олмаслик, ҳиссиётга берилувчанлик каби шахс эмоционал ҳолатини ўрганишга йўналган тест методикалари ёрдамида амалга оширилди.

Тадқиқот натижаларининг таҳлилларига асосланиб, спортчи фаолиятидаги стресс ҳолати ва уни келтириб чиқарадиган табиий-биологик ва ижтимоий-психологик омиллар аниқланди. Уларда мураккаб вазиятларда мақсадли ўйин олдидан юзага келадиган салбий ўзгаришлар даражаси ва уларнинг спорт фаолияти билан боғлиқ салбий оқибатлари баҳоланди.

Спорт фаолиятида пайдо бўладиган стрессли кечинмалар ва уни олдини олиш, енгиш ва бартараф этиш кўп ҳолларда улар билан алоқада борлиқда ҳаёт кечирадиган атрофдагиларнинг шахсий муносабати, рақиб жамоаларнинг тажрибаси ва юксак натижалар таъсири, спортчида қарор топган шахсий сифатлар ва индивидуал психологик хусусиятларига кўп жиҳатдан боғлиқ ҳолатда кечиши аниқланди.

Тўртинчи босқич, спортчи фаолиятини самарали ташкил этиш ва мазкур фаолиятда спортчиларга хос стрессли кечинмаларни олдини олиш ва бартараф этишнинг психокоррекция амалиётдан иборатдир. Мазкур босқичда спортчи шахсида пайдо бўладиган эмоционал ҳолатларни келтириб чиқарувчи муҳим омиллар манбаларини аниқлаш, уларни олдини олиш ва бартараф қилишнинг замонавий усуллари ҳамда механизмларини излаб топиш илмий изланишларимизнинг устувор вазифалари сифатида белгиланиб, қуйидаги ижтимоий-психологик механизмлар тайёрланди ва амалиётга татбиқ этиш учун зарур тавсиялар ишлаб чиқилди:

-спортчи фаолиятини муваффақиятли ташкил этишнинг замонавий ижтимоий-психологик асосларини белгилаш ҳамда уни доимий такомиллаштириб бориш эътиборга олинди;

-спортчиларда мусобақа жараёнида юзага келадиган стрессли кечинмаларни психокоррекция дастури тайёрланиб, уларда эмоционал ҳолат

барқарорлигини таъминлашга йўналтирилган тренинг дастурлари комплекси аниқланди ва уни спортчиларнинг ҳар бирига спорт фаолиятида доимий равишда қўллаш тавсия этилди;

-спортчи психологиясида юзага келиши кутилаётган стрессли ҳолатларни психопрофилактикаси ва психологик маслаҳат тизими тайёрланди ва спорт таълим муассасаларига унга амал қилиш тавсия этилди;

-спортчи фаолиятида юзага келаётган мураккаб эмоционал таранглик ҳолатини аниқлайдиган, сабабларини ўрганадиган ҳамда уларни енгиш, олдини олиш ва бартараф этиш билан боғлиқ ижтимоий-психологик дастурлар тизими андозаси яратилди.

Аввало шунини айтиш керакки, биз ўрганаётган муаммо доирасида айрим олимлар томонидан кўпгина методикалар миллий-маданий муҳитда қўлланилган бўлса-да, лекин улар фойдаланган методлар психологик тадқиқотлар учун етарлича ахборот бераолмаганлиги аниқланди.

Спортчи фаолиятидаги стрессли ҳолатларни психодиагностика ва психокоррекция қилиш қонуниятларини чуқурроқ, аниқроқ ва объектив равишда тадқиқ этиш учун изчиллик билан қуйидаги психологик методлардан фойдаланишни мақсадга мувофиқ деб баҳолаймиз.

1. Бизга спортчиларнинг хавотирланиш даражасини аниқлаш имкониятини берди. Хавотирланиш – стрессни биринчи босқичи бўлиб, спортчи учун аҳамиятсиз бўлган вазиятларда қаттиқ безовталаниш ёки кўрқин ҳолатида ички психологик комфортнинг бузилишида ифодаланади. Машғулот жараёни билан боғлиқ равишда пайдо бўлувчи хавотир жуда ҳам ўткир бўлмасада, чуқур ва узоқ давом этувчи, шу билан бир қаторда турғун бўлади. Бу методика юқори даражали хавотирли спортчиларни аниқлаб уларни психокоррекция қилиш ва керакли даражадаги меъёрий хавотирланиш даражасига келтиришга имкон беради.

Спортчиларда хавотирланиш ўйиндан олдин ва ўйинда кейинги хавотирланиш даражаси ўзгарувчанлиги, хавотирланиш жараёнида ўзини ўзи

назорат қилиш, кучли эмоционал ҳолатдан узоқлашиш, хавотирлик спортчи шахсининг хатти-ҳаракатларида аномал ҳолатларни келтириб чиқариши каби муҳим хусусиятларни ўрганишга мўлжалланган методлардан фойдаланилди.

2. Шахснинг умумий хусусиятлари шахснинг ўзига хос бўлса, махсус хусусиятлари эса вазият билан боғлиқ сифатларни намоён этади. Бу ерда вазият тушунчасини фақат унинг ташқи тавсифи билан таърифлаш ноўрин бўлади, унинг мотиви, муносабати ва шахс баҳоси каби ички таркибий қисмларини ҳам эътиборга олиш зарур. Реал борлиқдаги барча вазиятларни таснифлаб бўлмайди, лекин ички ва ташқи параметрларнинг барқарор бирлашишини белгиловчи вазиятлар мавжуд. Шахснинг махсус хусусиятлари спортчи фаолиятида аниқ кўринади. Улар спортчининг машғулот ва мусобақаларда қатнашиши жараёнида шаклланади. Бу жиҳат тўртта асосий типга ажратилади:

1-Тип. *Мусобақада эмоционал барқарорлик* – спортчи шахснинг махсус хусусияти сифатида жуда муҳим ҳисобланади, чунки стрессорлар шахснинг эмоционал олами орқали ҳаракат қилади. Шу сабабли эмоционал барқарорлик психик барқарорлик каби кенг талқин қилинади. Бу хусусиятнинг асосий параметри мусобақа жараёнида вазиятлар эмоционал баҳоси адекватлиги билан эмоционал реакциялар мутаносиблиги ҳисобланади.

Ижобий томони: мусобақада нисбатан тенг эмоционал фон намоён бўлади, ташқи воқеалар онгли равишда ва оқилона баҳоланади; эмоцияларга ақл билан ёндашилади ва белгиланган ҳаракат режасига қарши бўлмайди; эмоциялар старт олди ҳолат ва мусобақа вақтидаги куч-қувватни оптимал даражада бошқаради.

Салбий томони: мусобақада эмоционал фоннинг юқори даражада пасайиши кузатилади. Ташқи воқеалар кучли эмоционал реакциялар уйғотади; эмоциялар спорт фаолиятини ақл билан ёндашилганига тескари равишда бошқаради; асабийлашиш ва энергияни иррационал равишда йўқотиш, оқибатда олдиндан чарчаш ва сўниш ҳолати кузатилади.

2-Тип. *Спорт фаолиятида ўзини бошқариш* – спортчининг эмоционал, ҳаракатга келтирувчи ва ички функционал жабҳаларида бўладиган ўзгаришларни эркин бошқара олиш қобилиятида, мусобақада ўзининг ҳатти – ҳаракатини назорат қилиш маҳоратида намоён бўлади. Спорт фаолиятида ўзини бошқаришнинг аниқ намоён бўлиши доимо ўзига хос бўлиб, фаолият ва муҳитнинг қанчалик уйғунлашуви билан боғлиқ. Шунинг учун ўзига хос усуллардан доимий фойдаланиш орқали мустақил махсус хусусият ривожланади. Бу спорт фаолиятида яққол намоён бўлади.

Ижобий томони: мусобақа бошланишидан олдин, танаффусда ва мусобақа мобайнида ўзини эркин тайёрлай олиш; ўз фаолиятини эркин режалаштира олиш, белгиланган режага аниқ амал қилиш, ўз ҳатти – ҳаракатини яхши назорат қила олиш; зарур бўлганда ташқи вазиятдан чалғий олиш, фикрларни бир жойга тўплай олиш.

Салбий томони: ўзини яхши тайёрлай олмаслик ва эмоцияларни бошқара олмаслик; ўз фаолиятини аниқ режалаштира олмаслик, белгиланган режага риоя қилолмаслик, ўз ҳатти – ҳаракатини етарли даражада назорат қила олмаслик; ташқи вазиятдан чалғий олмаслик, фикрларни бир жойга тўплай олмаслик ва бошқ.

3-Тип. *Мусобақа мотивациясида* спортчини мусобақага тўлиқ сафарбарлик ички уйғотувчи куч акс этади. Спорт фаолиятининг ўзига хослиги спортчининг мотивацион сферасига асосий талабни қўяди. Мусобақада омад – мотивларнинг умумий интенсивлиги, омадга эришиш ва омадсизликдан қочиш мотивацияларининг ўзаро алоқадорлиги, асосий талаб ва қизиқишларнинг барқарорлиги – умуман, оптимал мотивацияни ташкил қилувчи мотивацион кўринишга боғлиқ. Мусобақа мотивацияси бу спортчининг мусобақа руҳи ҳисобланади.

Ижобий томони: мақсад ва вазифаларни аниқ қўйиш; ҳоҳиш ва эмоционал куч билан мусобақага чиқиш, ўз кучини тўлиқ намоён этиш; қийин вазиятларда ўзини фаоллаштира олиш.

Салбий томони: ўз мақсад ва вазифаларини паст даражада англаш; мусобақага эмоционал кучсиз, сўлғин ҳолатда чиқиш, ўз кучини тўлиқ намоён этолмаслик; оддий вазиятларда диққатнинг пасайиши ва тарқоқлашуви.

4-Тип. *Барқарорлик – тўсиқларга чидамлик* – одатий, кескин бўлмаган вазиятларда функционал ҳолат ва ҳаракатга келтирувчи компонентларнинг барқарорлигини, спортчининг ички ва ташқи оламига турли хил тўсиқларнинг таъсир даражасини белгилайди. Бу хусусиятнинг асосий ташкил этувчи таркиби кескин вазиятларда амалга оширилиши керак бўлган ҳатти-ҳаракатлар тизимининг қайси даражада шакллантирилганлигидир.

Ижобий томони: жисмоний ва психологик жиҳатдан спорт формасида бўлиш, спорт техникасида ички иккиланишларнинг йўқлиги; кутилмаган ноқулай ҳолатлар мусобақа натижасига таъсир ўтказмайди; ўзига ишонч юқори даражада.

Салбий томон: спорт формасида бўлмаслик, спорт техникасида етарлича тез иккиланишлар борлиги; кутилмаган ноқулай ҳолатлар мусобақа натижасига таъсир этади; ўзига ишонч камлиги.

Ушбу методика спортчининг мусобақа жараёнида қуйидаги махсус хусусиятларини ва стресс-факторларга таъсирчанлик даражасини ўрганиш имкониятини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб қувватлаш тўғрисида”ги Фармони. –Т.: 2017. -Б1-3.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. –Т.: 2017. –№6 (766)-сон. -229 б.
3. Ўзбекистон Респкубликаси Президентининг 2019 йил 4-декабрдаги ПФ-

- 5887-сонли “Ўзбекистонда футболни ривожлантиришнинг мутлоқо янги босқичга олиб чиқиш чора тадбирлари тўғрисида” Фармони. –Т.: 2019. -Б.1-2.
4. 2019-2023 йилларда Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва оммавий спортни ривожлантириш Концепцияси. Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 февралдаги 118-сонли Қарор./Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.14.02.2019й.09/19/118/2612-сонли.–Т.: 2019. -Б-1-3.
5. Абдурасулов Р.А. Ўқувчи шахсини шакллантиришда спорт машғулотларининг ўрни. Монография. –Тошкент.: Фан ва технология. 2013. -204 бет.
6. Алёшков И., Джанузакوف К. Индивидуальная подготовка-проблема № 1. //Футбол-хоккей. –М.:1994. –№ 32. -С.12-13.
7. Баротов Ш. Р. Психологик хизмат. –Т. 2018. -346 б.
8. Газиева Ф.Э, Спортда гуруҳий жипслик шаклланиши ва ривожланишининг ижтимоий-психологик хусусиятлари.:Психология фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация автореферати. –Тошкент.: 2019. -55 бет.
9. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. –М.: 1997.-272 с.
10. Е.Миронов. Стресс. –Москва.: Санкт-Петербург. 2003. 10-бет
11. Загайнов Р.М. Психолог в команде. –М.: Фис. 1994. -144 с.